

DUNYO MIQYOSIDA MATEMATIKADA OLIB BORILAYOTGAN ILMIY IZLANISHLAR QATORIDA KOMPLEKS TEKISLIK

S.K.Mamanov, A.F.Avazxonov, Sh.Q.Soadinov

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali Iqtisodiyot yo‘nalishi talabasi

doi.org/10.5281/zenodo.11179135

Kalit so‘z: Kompleks sonlar, mavhum birlik, sof mavhum son, qo‘shma kompleks sonlar, kompleks tekislik, qutb koordinatalar, geometrik tasvir, qutb burchagi, sonning argumenti, qutb sistemasi, bosh qiymat.

Anotatsiya: Ushbu maqolada “Kompleks sonlar” mavzusini o‘qitishda ilg‘or pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati va uning ijobiy tomonlari haqida to‘xtalib o‘tamiz. Hozirgi vaqtda ilg‘or pedagogik texnologiyalarning turlari ko‘p bo‘lib, ularni dars mavzusining xususiyatlari hamda ko‘zda tutilgan maqsadlarga muvofiq tanlanadi. Bunda o‘quvchilarning mashg‘ulotda faol ishtirok etishlari, zarur bilimlarni o‘zlashtirishlari, o‘zaro hamkorlikda ishlash, mustaqil fikrlash, o‘z fikrini erkin bayon qilish va himoya qila olish ko‘nikmalarini hosil qilish va olgan bilimlarini amalda qo‘llay olishlari kerakligini hisobga olgan xolda interfaol usullar tanlanadi. Induvidal yondoshuv o‘qitishning jami ish retmini buzmasdan, defferensillab olib borish imkonini beradi. Masalan, kompleks sonlar mavzusini boomerang usulidan foydalanib o‘qitish yaxshi natija beradi.

Prezidentimiz 2016-yil 30-dekabr kuni mamlakatimizning yetakchi ilm-fan namoyandalari bilan uchrashuvda: “Bugungi zamon barcha sohalar qatorida ilm-fanni ham yangi bosqichga ko‘tarishni talab qilmoqda. Zotan, jamiyat oldida turgan dolzarb masalalarni ilmfansiz yechish qiyin. Mazkur sohani va olimlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash davlatimizning ustuvor vazifalaridandir”, deb ta’kidlagan edi. Bugun yurtimizda chuqur tarixiy asosga ega va zamonaviy taraqqiyot uchun juda muhim fanlardan biri bo‘lgan matematikaga ham katta e’tibor qaratilmoqda. Muhammad Xorazmiy, Ahmad Farg‘oniy, Abu Rayhon Beruniy, Mirzo Ulug‘bek singari ulug‘ ajdodlarimiz tamal toshini qo‘ygan bu fan so‘nggi yillarda o‘zining yangi rivojlanish bosqichiga kirdi, deb bemalol ayta olamiz.

Davlatimiz rahbarining 2017-yil 17-fevraldagi “Fanlar akademiyasi faoliyati, ilmiy-tadqiqot ishlarini tashkil etish, boshqarish va moliyalashtirishni yana-da takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaroriga muvofiq O‘zbekiston Milliy universiteti huzuridagi Matematika instituti Fanlar akademiyasi tarkibida qayta tashkil etildi.

Ayni paytda Prezidentimizning 2019-yil 9-iyuldagi “Matematika ta’limi va fanlarini yana-da rivojlantirishni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining V.I.Romanovskiy nomidagi

Matematika instituti faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi hamda 2020-yil 7-maydagi “Matematika sohasidagi ta’lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorlari qabul qilindi. Ushbu qarorlar orqali matematika fani va ta’limini rivojlantirish, xalqaro standartlarga moslashtirish uchun mavjud muammolarni bartaraf etish tizimi yaratib berildi. Masalan, matematika bo‘yicha xalqaro konferensiyalarda, talabalar o‘rtasida o‘tkaziladigan xalqaro olimpiadalarda, seminar- treninglarda ishtirok etish imkoniyati yaratildi. Prezidentimiz tashabbusi bilan Matematika fani va ta’limini rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi tashkil etildi. Jamg‘arma mablag‘lari hisobidan matematika sohasidagi olimlar va yosh tadqiqotchilarning xorijdagi xalqaro ilmiy-amaliy tadbirlarda ishtiroki ta’minlanmoqda. Talabalarning matematika fani bo‘yicha xalqaro olimpiadalardagi ishtiroki qo‘llab-quvvatlanmoqda, matematika ta’limi uchun zarur ilmiy va hisoblash asbob- uskunalarini xarid qilish dasturlari amalga oshirilmoqda.

Kompleks son tushunchasi. Kompleks sonning algebraik formasi:

x va y haqiqiy sonlar, i esa qandaydir bir simvol bo‘lsa, $x + yi$ ifoda kompleks son deyiladi, bunda qshyidagi shartlar qabul qilingan deb hisoblanadi:

- 1) $x + oi = x$ $o + yi = yi$ ea $1i = i$ $-1i = -i$;
- 2) faqat $x = x_1$ $y = y_1$ bo‘lgandagina $x + iy = x_1 + iy_1$, bo‘ladi.
- 3) $(x + iy) + (x_1 + iy_1) = (x + x_1) + (y + y_1)i$;
- 4) $(x + iy) \cdot (x_1 + y_1i) = (xx_1 - yy_1) + (xy_1 + x_1y_1)i$;

Bundan $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$, $i^5 = i$ (1) va hakazo.

5) $x + yi$ kompleks sonda $x = 0$ $y \neq 0$ bo‘lsa, u mavhum son deyiladi, i son mavhum birlik deyiladi.

Haqiqiy sonlar to‘plamini tasvirlash uchun sonli to‘g‘ri chizig‘idan foydalanganimiz kabi kompleks sonlar to‘plamini tasvirlash uchun kompleks sonlar tekisligidan foydalanishimiz mumkin.

Kompleks sonlar tekisligi nuqtada to‘g‘ri burchakda kesishuvchi ikkita sonli to‘g‘ri chiziqdan tashkil topgan. Gorizontal sonli to‘g‘ri chiziq (Dekart koordinata tekisligidagi o‘qi deb bilamiz) haqiqiy o‘qdir. Vertikal sonli to‘g‘ri chiziq (Dekart koordinata tekisligidagi o‘qi) mavhum o‘qdir.

Kompleks sonlarni tasvirlash: har bir kompleks son shu sonlar tekisligidagi nuqta orqali ifodalanishi mumkin. Jumladan, sonni olaylik. Bu son tarzida ham ifodalanib, uning haqiqiy qismi va mavhum qismi bo‘ladi. Bu sonning kompleks sonlar tekisligida joylashuvi haqiqiy o‘qda va mavhum o‘qda sonlarga to‘g‘ri keladi. Shunday qilib, son nuqtaga mos. Umumiy holda, kompleks son kompleks sonlar tekisligidagi nuqtaga to‘g‘ri keladi.

Kompleks sonning geometric tasviri ixtiyoriy kompleks sonni olaylik. Bu (x, y) juftlik bilan aniqlansin: tekislikda absissasi x ga, ordinatasi esa y ga teng bo‘lgan nuqta z kompleks sonning geometric tasviri deyiladi. Xususan, $(x, 0) = x$ ko‘rinishdagi kompleks sonning geometric tasviri absissalar o‘qida joylashgan nuqta bo‘ladi. $(0, y) = iy$ ko‘rinishdagi kompleks sonning geometric tasviri esa ordinatalar o‘qida joylashgan nuqta bo‘ladi. Absissalar o‘qi haqiqiy o‘q, ordinatalar o‘qi esa mavhum o‘q deb yuritiladi. Demak, C to‘plamdan olingan har bir kompleks songa tekislikda, bu sonni geometric tasvirlovchi bitta nuqta mos kelar ekan.

Endi tekislikda ixtiyoriy nuqta olaylik. Uning absissasi x , ordinatasi y bo‘lsin. Bu sonlardan tuzilgan (x, y) juftlik bitta kompleks sonni aniqlaydi. Olingan nuqtaga shu kompleks sonni mos qo‘yish bilan tekislikdagi har bir nuqtaga bitta kompleks son mos kelishini aniqlaymiz. Shunday qilib, C bilan tekislikdagi barcha nuqtalar to‘plami orasida o‘zaro bir qiymatli moslik o‘rnatildi. Bu esa C to‘plamning geometric tasvirini tekislik deb qarash imkonini beradi. Bunday tekislik kompleks sonlar tekisligi deb ataladi va u ham C kabi belgilanadi. Kompleks sonni boshqacha ham tasvirlash mumkin. Buning uchun fazoda Dekart koordinatalar sistemasini olib, unda markazi nuqtada, radiusi 1 ga teng bo‘lganushbu sferani qaraymiz. Ravshanki, bu sfera o‘qni $(0,0,0)$ hamda $N(0,0,1)$ nuqtalarda kesadi. $N(0,0,1)$ nuqtani shimoliy qutb deb ataymiz. x va y uqlarni mos ravishda va o‘qlariga ustma-ust kuyamiz. x, y kompleks

tekislikdagi nuqta bilan shimoliy N qutbni nur yordamida tutashtiramiz. Natijada nur S sferani qandaydir Z nuqta da kesadi. Biz moslikka ega bo‘lamiz. Shunday qilib, kompleks tekislikdagi barcha nuqtalar to‘plami bilan sferaning nuqtalari to‘plami o‘zaro bir qiymatli moslikda bo‘lar ekan.

Kompleks tekislikdagi z nuqta koordinata boshidan uzoqlasha borgan sari uning sferadagi tasviri N nuqtaga yaqinlasha boradi.

Giperkompleks sonlar - kompleks sonlarni umumlashtirish natijasida paydo bo‘ladigan sonlar. $x=x_1+x_2i$ kompleks sonni tekislikning (x, x_2) nuqtasi bilan ayniylashtirish mumkin. Kompleks sonlar uchun qo‘shish, ko‘paytirish va bo‘lish algebraik amallar o‘zlarining odatdagi xossalari bilan o‘rinli bo‘lgani uchun tekislik nuqtalari sonlar sifatida qaraladi. Shuningdek, ixtiyoriy p o‘lchovli M fazo, ya‘ni p o‘lchovli vektorlar fazosi $x = x_1y_1 + \dots + x_ny_n$, bunda $\{y_1, \dots, y_n\}$ - biror bazis vektorlari, y_1, \dots, y_n lar esa haqiqiy sonlar (z koordinatalari) algebralashtiriladi. Buning uchun vektorlarni ko‘paytirish amalinigi-na kiritish kerak, chunki bu vektorlarni qo‘shish amali M da aniqlangan. Bunday ko‘paytirish assotsiativ (qarang assotsiativlik) bo‘lishi shart, ammo kommutativ bo‘lishi shart emas. A fazo unda kiritilgan ko‘paytirish amali bilan birgalikda giperkompleks sistema, uning elementlarini esa giperkompleks sonlar deyiladi. Vektorlarni ko‘paytirish turli usullar bilan tuziladi, buning uchun yer yer ko‘paytmanigina berish kifoya. Oddiy kompleks sonlardan farqli ravishda Giperkomplekslar uchun umumiy holda bo‘lish amali aniqlanmagan. Giperkomplekslar sistemasining uchta turi (tipi)gina mavjudligi, bu sistemalarning har birida bo‘lish amali doimo bajarilishi isbotlangan. Bu sistemalar: haqiqiy sonlar, kompleks sonlar va kvaternionlar. Giperkompleks matematikaning ko‘p sohalarida, mexanika va fizikada qo‘llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ. 2-nashri, 1-ч.-М, “Наука”, 1976.
2. Xudoyberganov G., Vorisov A., Mansurov X. Kompleks analiz. (ma‘ruzalar). T, “Universitet”, 1998.
3. Sadullaev A., Xudoyberganov G., Mansurov X., Vorisov A., Tuychiev T. Matematik analiz kursidan misol va masalalar to‘plami. 3-qism (kompleks analiz) “O‘zbekiston”, 2000.
4. Волковыский Л.И., Лунц Г.Л., Араманович И.Г. Сборник задач по теории функций комплексного переменного. 3- nashri. – М. “Наука”, 1975
5. Евграфов М.А, Бежанов К.А., Сидоров Ю.В., Федорюк М.В., Шабунин М.И. Сборник задач по теории аналитических функций, 2- nashri. –М., “Наука” 1972.